

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

2-SON 1(6)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №2
Vol.1, Iss.2, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdusalil Abduljalilovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich,

Farg'ona politexnika instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Sotvoldiyev Xusniddin, Abdurahimova Mubiynaxon Ikrom qizi, Алгоритмы синтеза адаптивных систем управления нестационарными системами при неполной информации	6-12
Лазарева Марина Викторовна, Порубай Оксана Витальевна, Оптимизация режимов работы объектов возобновляемой энергетики для обеспечения энергией сельского хозяйства	13-23
Bozarov Vaxromjon Ilxomovich, TRIGONOMETRIK VAZNLI OPTIMAL KVADRATUR FORMULALARNI KOMPYUTER TOMOGRAFIYASI TASVIRLARINI QAYTA TIKLASHGA TATBIQI	24-27
Saidov Mansurjon Inomjonovich, Fisher statistikasida markaziy limit teoremlardan foydalanish	28-34
Saidkulov E.A., ZARAFSHON DARYOSINING FARKTAL XUSUSIYATLI TARMOQLARINI QURISH	35-40
Бозоров Алишер Ганишер угли, Метод диагностики по характеристической частоте АБ(аккумуляторных батарей)	41-45
Daliyev B. S., Sobolevning fazosida Abel umumlashgan integral tenglamasini yechish uchun optimal koeffitsiyentlar va optimal kvadratur formulaning normasi	46-53
Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich, SUNIY INTELLEKT USULLARI YORDAMIDA TASVIRDAN SHAXSNING YUZ TASVIRI JOYLASHGAN SOHASINI TOPISH ALGORITMLARI	54-60
Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich, Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich, Axadova O'g'ilo' Chorghanbi qizi, RSA shifrlash algoritmining maxfiy kalitini aniqlash algoritmi	61-67
Sharifjanova Nilufar Muratjanovna, Yakubov Maksadhon Sultaniyazovich, Nurilla Ergashvaevich Mahamatov, ALGORITHM FOR LOCAL LOOP OPTIMIZATION OF MULTISTAGE FLOTATION PROCESSES	68-75
Rashidov Akbar Ergash o'g'li, Axatov Akmal Rustamovich, Nazarov Fayzullo Maxmadiyarovich, ICHKI TAQSIMLASH MEXANIZMIDA MA'LUMOTLAR OQIMLARINI BOSHQARISH ALGORITMI	76-82
Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, INFORMATIV BELGILAR FAZOSIDA TIMSOLLARNI TANIB OLISH VA ULARNI SHAKLLANTIRISH ALGORITMI	83-86
Kuvandikov Yokub Tursunbayevich, KULTIVATOR O'QYOYSIMON PANJALARINING YEYILISHINI O'RGANISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	87-90
Горовик Александр Альфредович, Лазарева Марина Викторовна, Моделирование алгоритмов взаимодействия обучаемого с обучающими курсами	91-100
Yakubov Maqsadxon Sultaniyazovich, Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich, FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI UCHUN AVTOMATLASHTIRILGAN TIZIMINI MATEMATIK MODEL VA ALGORITMLASH JADVALINI REJALASHTIRISH VAZIFALARI	101-108
Мелиев Фарход Фаттоевич, Мелиев Фатто Мухаммадиевич, Обнаружения объектов на гистологических изображениях на основе сопоставления шаблонов	109-113
Sharibayev Nosirjon Yusubjanovich, Kayumov Ahror Muminjonovich, TRIKOTAJ TO'QIMALARINING STRUKTURASINI KOMPYUTER KO'RISH TEXNIKASI ASOSIDA TASNIFLASH	114-118
Mirzakarimov Baxtiyor, Mamadalieva Lola, Xayitov Azizjon, DEVELOPMENT OF A HYBRID ENERGY COMPLEX WITH MICRO-HYDRO AND SOLAR POWER IN UZBEKISTAN	119-123
Turakulov Otabek Xolmirzayevich, Mamaraufov Odil Abdixamitovich, Do'z'tmuxammedova Munira Farxodovna, IJTIMOY MEDIA STRUKTURALANMAGAN MATNLI MA'LUMOTLARINI QAYTA ISHLASHDA TASNIFLASH MASALASI	124-128
Xalilov Muxammadmuso Muxammadyunosovich, Dalibekov Lochinbek Rustamovich, Murodullayeva Rayxona Abduraxmon qizi, OPTIK TOLALARDA SIGNALLARNI YO'QOLISHINI OLDINI OLISH VA AXBOROT XAVFSIZLIGI TA'MINLASH	129-131
Uzakov Barxayotjon Muhammadiyevich, NEFTNI QAYTA ISHLASH KORXONALARI FAOLIYATI BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	132-139
Umarov Xasan Abdullayevich, INTERPOLYATSIYA MASALALARINI YECHISH VA TAHLIL QILISHDA LAGRANJ USULI	140-142
Abduraxmanov Ravshan Anarbayerovich, TASVIR GISTOGRAMMALARINING TAHLILI VA STATISTIK MA'LUMOTLARI	143-145
Логинов Павел Викторович, Акбаров Нодирбек Аскаралиевич, Хамидов Саиджон Собитжон угли, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ	146-151
Rayimjonova O. S., Nurdinova R. A., BOSHQARISH VA NAZORAT QILISH SISTEMALARI UCHUN ISSIQLIK O'ZGARTIRGICHLARNI TADQIQ QILISH	152-157
Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oi'pova Xumora Qobiljon qizi, Abdurasulova Dilnoza Botirali qizi, QO'LYOZMA TASVIR BELGILARINIG NEYRON TARMOQLAR ORQALI TAQQOSLANISHI	158-161
Xoshimov Baxodirjon Muminjonovich INTELLEKTUAL BOSHQARISH TIZIMLARI YORDAMIDA NEFTNI REKTIKATSIYA JARAYONINI BOSHQARISH	162-168
Kurbanov Abduraxmon Alishboyevich, INSON TANASI HARAKATLARINI TAHLIL QILISHDA ZAMONAVIY MODELLAR VA ALGORITMLARNI QO'LLASHNI O'RGANISH	169-175
Dalibekov Lochinbek Rustambekovich, PAXTANI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA KUCHLI ELEKTROSTATIK MAYDONLARNI YARATISH UCHUN MUQOBIL ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATI	176-180
Mirzayev Jamshid Boymurodovich, KORXONA VA TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULLARINI TAHLILI	181-184
Jo'rayev Mansurbek Mirkomilovich, Nozik sug'orish tizimlari monitoring qilishda ma'lumotlarni uzatish texnologiyalar tahlili	185-188

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Sattarov Maxammadjon Fozil o'g'li, SOG'LIQNI SAQLASHNI AVTOMATLASHTIRISH: BEMOR TAJRIBASINI YAXSHILASH YO'LI	189-195
Husniya Akhmedova, ORGANIZATION OF WORD SEARCH IN UZBEK TEXTS BASED ON BOYER-MOORE-HORSPPOOL ALGORITHM	196-201
Shamsiev Kalibek Saribaevich, Oybek Bektoshev Qosimjon ug'li, SIKLON REJIM KO'RSATGICHLARINING SAMARADORLIKGA TA'SIRINI O'RGANISH NATIJALARI	202-205
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuxratjon qizi, CHIZIQLI VA AFFIN MODELARI YORDAMIDA SENSORLAR TAHLIL QILISH	206-209
Umurzakova Dilnoza Maxamadjanovna ISSIQLIK ENERGETIKA OBYEKTLARINING TEXNOLOGIK PARAMETRLARINI NORAVSHAN-MANTIQIY BOSHQARISH MODELARINI ISHLAB CHIQUV	210-219
Якубов Максадхан Султаниязович, Хошимов Баходиржон Муминжонович, Узаков Бархаётжон Мухаммадиевич, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ РЕКТИФИКАЦИИ НЕФТИ	220-228
Sattarov Nosirbek Abdulhodi o'g'li, Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li, Sadikova Munira Alisherovna, TASVIR KONRASTINI KUCHAYTIRISH ALGORITMLARI	229-231
Исроилов Шаробиддин Махаммадюсуфович, Набиев Искандар Фарходжон ўғли, К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ КОНТАКТНОЙ ДОРОЖКИ НАГРЕВА АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА	232-236
Садикова Мунира Алишеровна, Зиятдинов Марсель Ринатович, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ	237-241
Okhunov Dilshod Mamatjonovich, Okhunov Mamatjon Xamidovich, Muminov Kamolkhon Ziyodjon ugli, Muhtoriddinov Muhammadyusuf Temirhon ugli, THE CONCEPT OF MARKETING AT IT INDUSTRY ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY	242-248
Камилов Мирзаян Мирзаахмедович, Худайбердиев Мирзаакбар Хаккулмирзаевич, Алимжанова Ойимбуш Собиржон кизи, Процесс моделирования спроса на товары с использованием алгоритмов машинного обучения	249-254
Radjabov Sobirjon Sattorovich, Dadaxanov Musoxon Xoshimxonovich, Mardiyev Azamat Shakar o'g'li, QO'LYOZMA MATNI TASVIRI SIFATINI OSHIRISHNING SAMARALI ALGORITMINI TANLASH	255-260
Yuldasheva Nafisa Salimovna, SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMINING ASOSIY MASALALARI	261-267
Nishanov Akram Xasanovich, Beglerbekov Rasul Jubatxanovich, Babanazarov Danil Jandullayevich, BELGILAR ASOSIDA QOVUN NAVLARINI XUDUDLAR BO'YICHA TASNIFLASH MASALASI, UNING MATEMATIK IFODALANISHI VA ALGORITMI	268-273
Mirzaeva Malika Bahadirovna, Sulaymanov Anvar Askarovich, K ANALIZU FUNKSIONIROVANIYA VYCHISLITEL'NYX SREDSTV AVTOMATIZIROVANNYX SETEY SVYAZI	274-280
Керимов Комил Фикратович, Азизова Зарина Ильдаровна, Анализ трафика сети с применением алгоритмов машинного обучения в автоматизированной информационной системе быстрого реагирования на инциденты информационной безопасности и фильтрации трафика сети	281-285
Otaqulov Oybek Xamdamiyev, Azamxonov Bahodir Saitekamolxonovich, Nabiyev Iskandar Farxodjon ugli, TEORETICHESKIE OSNOVY ПРИМЕНЕНИЯ АЛГОРИТМОВ ФИЛЬТРА КАЛМАНА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ	286-290
Djabbarov Dilshod Turdikulovich, Asrayev Muhammadmullo Abdullajon o'g'li, G'oiyeva Xumora Qobiljon qizi, VIDEO TASVIRLARDA INSON KO'ZLARINI ANIQLASH UCHUN CHUQUV O'RGANISH ALGORITMLARIDAN FOYDALANISH	291-295
Kabildjanov Aleksandr Sabitovich, Pulatov G'iyos Gofurjonovich, Pulatova Gulxayo Azamjon qizi, OB-HAVO SHAROITLARINING YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARIGA TA'SIRINI ANIQLASHNING ANALITIK TAXLILI	296-300
Tojiev Feruza, Xamdamiyev Utkir, MACHINE LEARNING ALGORITHMS ANALYSIS FOR NETWORK TRAFFIC CLASSIFICATION	301-305
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, AQLLI SVETOFOR TIZIMINI LOYIHALASH	306-310
Baxtiyor Mirzakarimov Abdusolomovich, Sidiqov Azizbek Abdullo o'g'li, O'RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI TZIMIDAGI TA'LIM MUASSASALARIDA O'QUVCHILAR MA'LUMOTLAR BAZASINI SHAKLLANTIRISH MASALALARI	311-317
Komilov Abdullajon Odiljon o'g'li, Nur diodlarining ulanish sxemalari va ishlash rejimlari	318-321
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna, KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI	322-326
Nabijonov Ravshanbek Muxammadjon o'g'li, Nabiyev Iskandar Farxodjon o'g'li, Nabiyeva Maysaraxon Shuhratjon qizi, ISHLAB CHIQUV KORXONALARIDA PAST MALAKALI ISHCHILAR VA ROBOTLAR O'RTASIDAGI FARQLARNI TAHLIL QILISH	327-329
Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Real-Time Moving Object Detection from Video Streams in Python: Techniques and Implementation	330-335
Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Soliev Bakhromjon Nabijonovich, Ermatova Zarina Qakhramonovna, Enhancing Clarity with Techniques for Recognizing Blurred Objects in Low Quality Images Using Python	336-340

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ

Садикова Мунира Алишеровна

старший преподаватель Ферганского филиала
Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада аль-Хорезми
sadmunira77@gmail.com

Зиятдинов Марсель Ринатович

студент Ферганского филиала Ташкентского
университета информационных технологий
имени Мухаммада аль-Хорезми
marsel092002@gmail.com

Аннотация. Искусственный интеллект (ИИ) является неотъемлемой частью практически каждого игрового проекта начиная от компьютерного противника в шахматах заканчивая комплексными системами из крупных AAA игр. ИИ призван предоставить игроку качественный игровой опыт, симулируя реалистичное поведение неигровых персонажей (НИП), а в некоторых играх также заменить реальных игроков-противников. Эта статья предоставляет обзор на современные подходы к проектированию игрового искусственного интеллекта и описывает различные методы его применения в реальных проектах.

Ключевые слова: Искусственный интеллект (ИИ), игровая индустрия, неигровой персонаж (НИП), игровой опыт, сложность, FSM, MCTS, сложности производства.

Введение: Искусственный интеллект в играх это комплексные системы, призванные заменить игроков-людей компьютерно-управляемыми персонажами в одиночных или некоторых многопользовательских играх. Кроме того, ИИ часто используется в играх для симуляции реалистичного поведения НИП или подстраивания игровой ситуации под действия игрока. Разработка подобных систем является трудоемким процессом ввиду сложности, а иногда и невозможности точной реалистичной симуляции поведения реального человека.

Данная статья изучает важные аспекты разработки искусственного интеллекта, а также главные проблемы этой индустрии. Кроме того, статья исследует причины этих проблем, а также описывает различные варианты их решения. Основываясь на проведенном исследовании, также был разработан алгоритм для принятия решений компьютерным противником для пошаговой стратегической игры.

Проблема "Идеальности ИИ". Одной из главных проблем, с которой сталкиваются разработчики искусственного интеллекта для различных игр, является сложность правдоподобной симуляции поведения противников. Ввиду того, что ИИ является частью программы, зачастую он имеет непосредственную информацию о точном положении игрока, независимо от того, находится он в зоне видимости или нет. Кроме этого, ИИ способен молниеносно реагировать на любые действия игрока, производить сложные вычисления и даже атаковать игрока без промахов, что не оставляет шансов человеку. Ярчайшим примером триумфа искусственного интеллекта является открытый тест в 2019 году OpenAI Five – бота от одноименной компании для игры Dota 2, – который с широким рядом ограничений проиграл лишь в 42 матчах из проведенных 40 тысяч, а также победил чемпионов международного турнира The International 2018 профессиональную команду OG.

По этой причине разработчикам приходится применять ряд ухищрений для решения этих проблем, что является гораздо более сложной задачей. Данную ситуацию хорошо описывают слова Джонни Эбберта, ведущего дизайнера Dawn of War 2: "Добавьте изъяны, но избегайте глупости. ИИ должен совершать ошибки, чтобы игрок использовал их, но он не должен выглядеть глупо. С ИИ неинтересно играть, если он всегда вовремя атакует и вовремя отступает. Но и ошибки он должен делать соответствующие своим способностям. Это тонкая, но важная грань." Соблюсти эту грань является основным челенджем при разработке ИИ, преодолеть который под силу не всем. Таким образом, искусственный интеллект с настоящее время призван лишь чтобы развлечь игрока, нежели победить, из чего следует следующая проблема в этой сфере.

Проблема развития искусственного интеллекта. Симуляция реалистичного поведения человека в различных игровых ситуациях является очень сложной задачей. В настоящий момент, существует три основных подхода к разработке ИИ:

Простейшая форма ИИ - система на основе правил. Здесь поведение объектов определяется набором правил или алгоритмов, оно может меняться, в зависимости от состояния объекта. Как раз эта система часто используется для установки стратегии поведения напарников (атаковать, сосредоточиться, защищаться). Создается иллюзия командования и подчинения.

Конечные автоматы в качестве ИИ - Finite-state machine (FSM) - это модели, где объект имеет несколько состояний и сменяет их в течение «жизни». Состояния могут быть физическим состоянием объекта (например, уменьшение количества листвы на деревьях с наступлением осени) и сменяют друг друга по наступлению каких-либо условий.

Monte Carlo Tree Search (MCTS). Алгоритм MCTS был создан для предотвращения аспекта повторяемости, который присутствует в FSM-алгоритме. MCTS-алгоритм сначала обрабатывает

все возможные ходы, доступные НИП в конкретный момент времени. Затем для каждого из этих возможных ходов он анализирует все действия, которыми игрок мог бы ответить. А далее — снова возвращается к оценке НИП уже на основе информации о поступках игрока.

В последних двух подходах разработчик подробно описывает действия для каждой игровой ситуации, в которую может попасть ИИ. Эти методы отличаются тем, что при использовании MCTS создается так называемое "дерево поведения", при использовании которого искусственный интеллект в любой момент игры проверяет, где находится НИП, и подбирает одну из подходящих реакций. На пример, он может преследовать игрока, однако, если тот скроется из поля зрения, ИИ вернется к патрулированию улиц. Данный метод обеспечивает ИИ возможность легко ориентироваться в игре и избежать зависания. Если обобщить, то вся логика поведения НИП строится на обработке огромного количества условий и выборе заранее вручную прописанных действий. Несмотря на развитие нейросетей и наличие технологий для создания настоящего ИИ, игровая индустрия избегает данного подхода, предпочитая старые и проверенные методы.

У этого есть две очевидные причины: увеличение требуемых вычислительных мощностей, в том числе и у конечной машины пользователя, и отсутствие явной необходимости. Внедрение полноценной нейросети для управления НИП в игровой проект окажет сильное влияние на цену разработки, так как это очень требовательная к вычислительным мощностям технология. С ростом аудитории игры, компании-разработчику могут потребоваться все более мощные сервера, а игрокам — постоянное высокоскоростное подключение к интернету даже в одиночных проектах. С другой стороны, используемые в настоящее время методы проектирования ИИ, позволяют симулировать поведение неигровых персонажей с достаточной точностью, хоть и с некоторыми допущениями. Так, например, разработчики часто дают ИИ информацию о

положении игрока для избежания сложной логики по его поиску. Учитывая эти две причины, развитие методов проектирования искусственного интеллекта происходит очень медленно или же не происходит вовсе.

Обзор использованной литературы и методологии: В процессе написания этой статьи был проанализирован ряд статей и книг, связанных с этой темой. Полученная информация дает полное представление основных сложностей проектирования искусственного интеллекта для игровых проектов, а также информацию об основных методах, применяемых при их проектировании. Была использована информация из книг "Artificial intelligence for games" Ian Millington и John Funge [1], "Искусственный интеллект в компьютерных играх. Как обучить виртуальные персонажи реагировать на внешние воздействия" Алекс Дж. Шампандар [2] и научных статей "Применение искусственного интеллекта в играх" Баринаева Е.С., Арисова Д.А., Коняева О.С [5] и "Development of the system of a game artificial intelligence based on concepts of finite state machines" Дроздова Е.Н. и Коваленко А.Н. [4]. Кроме того были изучены блоги разработчиков и релевантные статьи из сети интернет.

Результаты: Разработка искусственного интеллекта, удовлетворяющего всем потребностям современного геймдева является сложным процессом с множеством сложностей. В частности, разработчики могут сталкиваться с необходимостью соблюсти баланс между силой ИИ и игровым опытом игрока, для чего приходится прибегать различным методам, таким как добавление боту явного преимущества в виде доступа к скрытой информации или изменяя характеристики подконтрольных компьютеру персонажей чтобы ИИ не казался игроку слишком легким, либо заставляя ИИ намеренно совершать ошибки для упрощения игрового опыта игрока. Кроме того, методологии проектирования алгоритмов искусственного интеллекта в игровой индустрии практически не развиваются, ввиду

нецелесообразности необходимых для этого ресурсов.

При разработке интеллекта для компьютерного противника важнейшей частью процесса является прописывание логики поведения для каждой ситуации, с которой ИИ может столкнуться в игре. При написании сложной логики поведения существует значительная вероятность упустить какой-либо игровой момент, в результате чего могут возникнуть ошибки и заикливания искусственного интеллекта. Также данный подход практически исключает возможность подобных ИИ к самообучению и гарантирует его одинаковую работу в одних и тех же ситуациях, что также повышает его предсказуемость. Поэтому в принятие решений компьютером может включаться некий элемент случайности.

Рассмотрим применение изученного материала на реальном примере разработки алгоритма действий для компьютерного противника в игре жанра пошаговой стратегии на Unity3D. Ввиду невысокой относительной сложности игры, было решено остановить выбор на типе алгоритма основанного на наборе правил, так как он полностью удовлетворяет потребностям игры. Для реализации подобной системы, каждый отдельный НИП сопровождается компонентом ИИ, действующий независимо от остальных персонажей компьютера. Каждый раз, когда ход передается персонажу компьютера, он проверяет условия в определенном порядке, что также определяет порядок его действий.

Программная реализация выглядит следующим образом:

```
public IEnumerator DoActions()
{
    yield return new WaitForSeconds(0.5f);
    if (_parentUnit.CanAttack)
    {
        GetUnitsInAttackRange();
        if (_unitNear.Count > 0)
        {
```



```
StartCoroutine(Attack(SelectUnitFromList()));
    _attackRequested = true;
} else
{
    if (_parentUnit.MovingDistance > 0)
    {
        Vector2Int cell =
SelectNearestPostion(_parentUnit.UnitData.UnitDam
ageRange);
        Moving(cell);
        _actionsDone = true;
    }
    while (!_finishAttack) yield return
null;
    _finishMoving = false;
}
}

if (_attackRequested)
{
    while (!_finishAttack) yield return null;
    _finishAttack = false;
    _attackRequested = false;
    yield return new
WaitForSeconds(0.5f);
}

if (!_actionsDone) EndTurn();
    _actionsDone = false;
}
```

Здесь представлена главная функция принятия решений ИИ. Как можно заметить, она имеет тип возвращаемого значения IEnumerator – это так называемая функция Coroutine, используемая в движке Unity для асинхронного выполнения кода. В данном случае, она используется для выполнения всех необходимых проверок и добавления ожидания для симуляции принятия решений без остановки основного потока игры.

В первую очередь ИИ проверят возможность подконтрольного персонажа атаковать, после чего проверяет наличие врагов в

зоне досягаемости. Это приоритезирует атаку перед всеми другими действиями, что позволяет симулировать агрессивное поведение компьютера. также можно наблюдать использование различных флагов (логических переменных), таких как _attackRequested или _finishAttack. Они используются для отслеживания текущего статуса ИИ и синхронизации его действий с анимациями его персонажа. В случае, если все условия для атаки выполняются, ИИ выбирает цель из доступных, основываясь на процентном соотношении их здоровья и запускает анимацию атаки. Стоит отметить, что при наличии нескольких целей с одинаковым уровнем здоровья, ИИ выбирает случайную цель, что делает его менее предсказуемым.

В случае отсутствия возможностей атаковать, компьютер проверяет возможность перемещаться у подконтрольного юнита – наличие доступных очков перемещения. Далее он выбирает ближайшую клетку, с которой он сможет атаковать любого из персонажей игрока и совершает перемещение. В данном случае, алгоритм ИИ обладает полной информацией о положении войск игрока на карте, что значительно снижает сложность алгоритма, а следовательно и затраты на производство финального продукта.

Так как ИИ выбирает режим перемещения только в случае отсутствия целей для атаки, необходимо вновь проверить наличие целей после смены его позиции. Для этого используется следующая функция.

```
private IEnumerator
FinishMovingActions(Unit unit)
{
    _finishMoving = true;
    if (unit == _parentUnit)
    {
        _parentUnit.UpdateAI(1);
        StartCoroutine(AttackChecking());
        while (!_finishAttackChecking) yield
return null;
        EndTurn();
    }
}
```


}

Вызов ее производится автоматически благодаря системе событий Unity. В данном методе происходит обновление всех данных в распоряжении ИИ и вновь запускается проверка на возможность атаковать. После выполнения всех действий, компьютер завершает свой ход. **Результат:** Гибкая логика управления компьютерным персонажем, основанная на реагировании на определенные условия. Благодаря использованию жестких режимов поведения, избегается проблема "зависания" ИИ, так как в любой ситуации, не подходящей под ни одно условие, ИИ перейдет в режим простого перемещения. Данное программное решение можно представить в виде следующей схемы поведения (Рис. 1).

Рис. 1. – Схема поведения ИИ

Согласно этой схеме, компьютерный противник в первую очередь будет проверять возможность атаковать игрока, а лишь потом будет проверять возможность переместиться. Это делает его поведение более агрессивным. Кроме того, ИИ выбирает цель для атаки случайным образом, что делает его менее предсказуемым, однако ставит его в невыгодное положение перед обдумывающим свои ходы игроком.

Вывод. Выводя из представленных данных, можно заключить, что использование искусственного интеллекта (ИИ) в игровой индустрии несомненно играет важную роль в создании реалистичного поведения неигровых персонажей (НИП) и замене реальных игроков в некоторых онлайн играх. Однако стоит учитывать сложности, с которыми сталкиваются разработчики при создании правдоподобного поведения противников, а также необходимость внедрения в ИИ элементов "изъянов" для обеспечения интересного игрового опыта. При этом существующие методы проектирования ИИ, такие как Finite-state machine (FSM) и Monte Carlo Tree Search (MCTS), остаются в центре внимания, хотя отрасль все еще избегает полноценного использования нейронных сетей. Важно также учитывать медленное развитие методологий проектирования ИИ и сложности, связанные с настройкой вычислительных мощностей, чтобы достичь оптимального баланса между силой ИИ и игровым опытом.

Использованная литература

- [1] "Artificial intelligence for games Second edition", 2009 г, Ian Millington и John Funge
- [2] "Искусственный интеллект в компьютерных играх. Как обучить виртуальные персонажи реагировать на внешние воздействия", 2007г, Алекс Дж. Шампандар
- [3] "Не совсем человек: искусственный интеллект в играх", 23 авг 2021, Валентин Лебедев
- [4] Drozdova Elena N., Kovalenko Alexander N. DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF A GAME ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED ON CONCEPTS OF FINITE STATE MACHINES // Modern European Researches. 2018. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/development-of-the-system-of-a-game-artificial-intelligence-based-on-concepts-of-finite-state-machines>.
- [5] Баринаева Е.С., Арисова Д.А., Коняева О.С. ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИГРАХ // Теория и практика современной науки. 2018. №3 (33). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-iskusstvennogo-intellekta-v-igrah>.

